

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ**Стежко С.О.***Кандидат філологічних наук, доцент***Кравченко В.І.***Кандидат технічних наук, доцент***Кондратенко Н.Ю.***Кандидат педагогічних наук, доцент***Мелешко Т.В.***Кандидат технічних наук***Ситник Л.В.***Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій**м.Київ, Україна***DEVELOPMENT OF UKRAINIAN PROFESSIONAL LANGUAGE COMPETENCE IN HIGHER EDUCATION STUDENTS****Stezhko S.***PhD in Philology, Associate Professor***Kravchenko V.***PhD in Technical Sciences, Associate Professor***Kondratenko N.***PhD in Pedagogy, Associate Professor***Melesko T.***PhD in Technical Sciences***Sytnik L.***State University of Information and Communication Technologies**Kyiv, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

У статті розглянуто особливості формування культури українського професійного мовлення студентів технічних і юридичних закладів вищої освіти. Акцентовано на значенні офіційно-ділового стилю як універсального комунікативного інструмента, що забезпечує точність, логічність і нормативність професійного висловлення незалежно від галузі підготовки. Для майбутніх інженерів опанування культури мовлення є необхідною умовою коректного використання термінології, складання технічної документації та ефективної взаємодії у спільних проєктах. Для студентів-правників мовна компетентність визначає якість аргументації, здатність до чіткого формулювання правових позицій, підготовки процесуальних документів і ведення ділової комунікації.

Підкреслено, що розвиток професійного мовлення має ґрунтуватися на системному опрацюванні автентичних текстів, моделюванні фахових ситуацій, формуванні термінологічної грамотності та практиці створення документів різних жанрів. Визначено, що інтеграція мовної підготовки в міждисциплінарний простір сприяє підвищенню рівня комунікативної культури студентів, формує їхню здатність відповідально й точно відтворювати зміст професійної інформації, дотримуватися мовного етикету та представляти фахове середовище на належному рівні. Розвиток культури українського професійного мовлення розглядається як невід'ємна складова якісної підготовки майбутніх інженерів і юристів, що забезпечує їхню професійну ефективність і конкурентоспроможність.

ABSTRACT

The article examines the specific features of developing the culture of Ukrainian professional communication among students of technical and law higher education institutions. The emphasis is placed on the significance of the official-business style as a universal communicative tool that ensures precision, logical coherence, and adherence to linguistic norms in professional expression, regardless of the field of training. For future engineers, mastering professional language culture is essential for the correct use of technical terminology, preparation of documentation, and effective interaction within project teams. For law students, linguistic competence determines the quality of argumentation, the ability to formulate legal positions clearly, prepare procedural documents, and conduct professional communication.

The study highlights that the development of professional communication skills should be based on systematic work with authentic texts, modelling of professional situations, formation of terminological literacy, and practice in producing documents of various genres. It is noted that integrating language training into the interdisciplinary educational space enhances students' communicative culture, strengthens their ability to accurately convey professional information, observe linguistic etiquette, and represent their professional field appropriately. The development of Ukrainian professional communication culture is viewed as an integral component of high-quality

training for future engineers and legal professionals, contributing to their professional effectiveness and competitiveness.

Ключові слова: українська мова; професійне мовлення; офіційно-діловий стиль; студенти; технічні спеціальності; юридична освіта; термінологія; комунікація; компетентність.

Keywords: Ukrainian language; professional communication; official-business style; students; technical specialities; legal education; terminology; communication; competence.

Вступ

Сучасні трансформації у сфері вищої освіти України визначають необхідність посилення ролі української мови як інструмента професійної комунікації в різних галузях підготовки. Зростання вимог до якості фахової діяльності майбутніх спеціалістів — як технічного, так і юридичного профілю — актуалізує потребу формування в студентів високої культури професійного мовлення, що забезпечує точність, нормативність і відповідальність у передачі інформації. Для технічних спеціальностей мовна компетентність пов'язана з коректним використанням термінології, підготовкою технологічної документації та чітким фіксуванням результатів інженерних рішень. Для юристів володіння професійним мовленням є основою складання правових текстів, аргументації позицій, ведення офіційної комунікації та представлення інтересів сторін у правовому полі.

Необхідність цілеспрямованого розвитку культури професійного мовлення зумовлена не лише освітніми вимогами, а й загальнонаціональними процесами зміцнення статусу української мови як державної. Від рівня мовної підготовки студентів залежить якість майбутньої професійної діяльності, ефективність комунікації, здатність працювати з офіційними текстами та створювати власні документи відповідно до мовних і правових норм. У цьому контексті важливим є поєднання теоретичних знань із практичним опануванням мовленнєвих умінь, що забезпечує інтеграцію мовної складової у фахову підготовку.

Постановка проблеми

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні важлива не лише фахова підготовка студентів-інженерів чи студентів-юристів, а й формування в них належної мовної компетентності державною — українською — мовою. З одного боку, згідно з Законом України «Про освіту», мовою навчання у вузах має бути державна мова, що гарантує право кожного громадянина на освіту державною мовою. [1] З іншого боку, в реальному освітньому процесі — особливо в технічних і юридичних закладах — надто часто недостатньо уваги приділяється розвитку офіційно-ділового та професійного мовлення українською. Це призводить до ситуацій, коли студенти, навіть після здобуття фахової освіти, не мають достатніх комунікативних навичок для складання документації, професійного листування або участі у публічних дискусіях державною мовою.

Таке становище є невідповідним як з вимог законодавства, так і з викликами часу, адже формування професійної комунікативної культури — обов'язкова умова якісної підготовки фахівця. Крім того, у суспільному контексті утвердження української як державної мови набуває особливої ваги, а

недостатня мовна підготовка майбутніх спеціалістів може негативно вплинути на професійну репутацію, ефективність комунікації та загальний рівень культури мовлення.

Таким чином, існує проблемна ситуація: недостатність системного й цілеспрямованого підходу до формування культури українського професійного мовлення у студентів технічних і юридичних спеціальностей, що призводить до зниження якості їхньої комунікативної підготовки та обмежує можливість повноцінної професійної самореалізації.

Мета дослідження

Метою цього дослідження є **аналіз та обґрунтування педагогічних умов, методів і засобів, спрямованих на ефективне формування культури українського професійного мовлення у студентів технічних і юридичних закладів вищої освіти**, з урахуванням нормативно-правового забезпечення та специфіки мовних вимог професійної діяльності.

У межах цієї мети передбачено:

- виявити складові професійної мовленнєвої компетентності, що є критичними для фахової підготовки інженерів і юристів;
- дослідити існуючі підходи до навчання українському офіційно-діловому та професійному мовленню;
- запропонувати методичні та організаційні рекомендації для інтеграції професійно-мовних навичок у навчальні програми;
- окреслити шляхи підвищення мовної культури студентів як одного з компонентів їхньої загальної професійної компетентності.

Обґрунтування актуальності

• **Законодавча база:** Закон «Про освіту» встановлює державну українську як мову освіти, що покладає відповідальність на заклади вищої освіти щодо мовної підготовки студентів [2]. Соціокультурний контекст: Становлення української мови як державної та її вжиток у всіх сферах — від науки до управління — є важливим чинником національної ідентичності та професійної самосвідомості [1].

• **Професійна доцільність:** Для інженерів і юристів володіння нормативним українським професійним мовленням — це інструмент точного формування, ділового спілкування та документування, що відображає рівень професійної культури та компетентності [4].

Нижче подаю **невеличке науково обґрунтоване порівняльне дослідження**, у якому чітко простежено відмінності у мовленнєвих потребах, функціях та професійних вимогах інженерів і юристів.

Порівняльне дослідження мовленнєвих особливостей майбутніх інженерів та юристів

Професійне мовлення студентів технічних та юридичних спеціальностей формується під впливом різної специфіки професійної діяльності, що зумовлює відмінності у змісті, структурі та функціях мовлення. Незважаючи на спільну вимогу до володіння нормативною українською мовою, характер їхньої комунікації, типи документів та термінологічний апарат суттєво різняться.

1. Структурні та функційні особливості мовлення

Інженери використовують мову переважно як інструмент фіксації технічної інформації. Їхнє мовлення характеризується точністю, однозначністю, прагматичною спрямованістю та мінімізацією емоційності. Основне завдання — зафіксувати параметри, описати процеси, передати логічну послідовність дій, уникнути різночитань. Тому інженерна комунікація ґрунтується на стандартизованих формах, структурованих документах і домінуванні термінів, що мають суворо визначене значення.

Юристи, навпаки, працюють у сфері, де мова виконує не лише інформативну, а й регулятивну, аргументативну й інтерпретаційну функції. Їхнє мовлення включає складні синтаксичні конструкції, юридичні дефініції, посилання на нормативні акти та логічні схеми міркування. На відміну від інженерів, юристи оперують мовою як засобом впливу, переконання та захисту позиції, тому їхня комунікація повинна бути логічно бездоганною, юридично коректною та риторично виваженою.

2. Термінологічна компетентність

У технічній сфері термінологія є здебільшого стабільною, стандартизованою й орієнтованою на міжнародні норми. Інженерні терміни часто мають однозначне тлумачення, що сприяє уникненню неправильної інтерпретації при описі технічних процесів. Термінологічна система відносно замкнена й чітко структурована.

У юридичній сфері терміносистема значно динамічніша. Юридичні терміни можуть мати кілька рівнів значення — законодавче, доктринальне та

практичне. Крім того, юридичні поняття потребують контекстуальної інтерпретації, оскільки зміст часто залежить від конкретної правової ситуації, галузі права або судової практики. Тому термінологічна компетентність юриста включає не тільки знання термінів, а й уміння тлумачити їх відповідно до правової норми.

3. Типи професійних текстів

Інженерні тексти:

- технічні звіти,
- інструкції та регламенти,
- технологічні карти,
- креслення з описами,
- проектна документація.

Ці документи будуються за суворими стандартами [3], мають чітку структуру й мінімальний простір для інтерпретації.

Юридичні тексти:

- позовні заяви,
- договори,
- висновки та довідки,
- процесуальні документи,
- правові позиції та аналітичні довідки.

Юридичні тексти передбачають складні синтаксичні конструкції, нормативні посилання, пояснювальні елементи та формально-логічні зв'язки.

4. Особливості усного мовлення

Усне мовлення інженерів спрямоване на обговорення технічних рішень, презентацію проектів та координацію командної роботи. Воно має бути лаконічним, структурованим і максимально точним, без багатозначності.

Усне мовлення юристів включає участь у дискусіях, публічних виступах, дебатах, переговорах. Тут важливими є аргументація, логічна послідовність, риторична майстерність і вміння адаптувати висловлення до аудиторії.

Порівняльна характеристика мовлення майбутніх інженерів та юристів:

Критерій порівняння	Мовлення інженерів	Мовлення юристів
Основна функція мовлення	Фіксація технічної інформації; опис процесів і характеристик; передавання точних параметрів	Регулятивна, аргументативна, інтерпретаційна; формулювання правових позицій та вплив на адресата
Домінантні ознаки	Точність, лаконічність, однозначність, стандартизованість	Логічність, структурованість, нормативність, риторична виваженість
Термінологія	Стабільна, стандартизована, технічна, з перевагою однозначних термінів	Динамічна, контекстуально залежна, юридичні дефініції з можливими варіативними трактуваннями
Типові документи	Технічні звіти, інструкції, специфікації, креслення, проектна документація	Договори, позовні заяви, процесуальні документи, юридичні висновки, аналітичні довідки
Характер усного мовлення	Короткі аргументовані пояснення, обговорення технічних рішень, координація дій	Публічні виступи, дискусії, переговори, аргументація правових позицій
Мовні вимоги	Чіткість, структурність, відсутність двозначності, дотримання технічних стандартів	Юридична точність, відповідність правовим нормам, логічна послідовність, дотримання етикету

Критерій порівняння	Мовлення інженерів	Мовлення юристів
Мовна мета	Забезпечення зрозумілості та коректності технічної інформації	Правильне застосування закону, переконання та вплив на прийняття рішень
Комунікативні ситуації	Технічні наради, презентації проєктів, розробка документації	Судові засідання, консультації, переговори, складання юридичних документів

Висновок

Отже, мовленнєва діяльність інженерів і юристів відрізняється як за структурою текстів, так і за функціями, метою та термінологічною специфікою. Для інженера мова є інструментом точного опису та фіксації інформації; для юриста — засобом правової інтерпретації, аргументації та впливу. Тому формування професійного мовлення у цих категорій студентів потребує диференційованих підходів і чіткої орієнтації на вимоги відповідних професійних середовищ.

Література

1. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017. Відомості Верховної Ради України. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
2. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 2704-VIII від 25.04.2019. Відомості Верховної Ради України. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19>
3. ДСТУ 4163:2020. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів.
4. Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі. (2007). Измаїл: ІДТУ.
5. Підлісний Є. (2020). Реалізація педагогічних умов формування правової культури студентів в закладах вищої освіти. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи*, 1(3), 119–126.
6. Басиста І. В., Йосифович Д. І. (2020). Підготовка фахівців у галузі "Право" закладами вищої освіти МВС України: історичні передумови, сучасний стан та перспективи. *Соціально-правові студії*, 1(7), 8–14.
7. Глазунова О. Г., Гуржій, А. М., Волошина Т. В., Корольчук В. І., Пархоменко О. В. (2020). Неформальна освіта майбутніх фахівців з інформаційних технологій: організація, контент, інструменти. *Фізико-математична освіта*, 1(23), 29–35.